

PERSONALNI RAG'BATLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH

Nishonova Nilufar Shavkatovna

Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi yetakchi inspektori

Annotasiya: Tez rivojlanayotgan biznes sohasida tashkilotlar doimiy ravishda raqobatbardoshlikni saqlab qolish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun innovatsion strategiyalarni izlaydilar. Ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan muhim jihatlardan biri xodimlarni rag'batlantirish tizimi bo'lib, u xodimlarni samaradorlikni va umumiy tashkiliy ko'rsatkichlarni oshirishga undashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqolada iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun xodimlarni rag'batlantirish tizimini takomillashtirishning ahamiyati ko'rib chiqiladi va samarali va barqaror rag'batlantirish tizimini joriy etish strategiyalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: korxonalar boshqaruvi, iqtisodiy o'sish, samaradorlik, xodimlarni rag'batlantirish tizimi, an'anaviy tizim

Kirish: Boshqaruv birgalikdagi mehnat faoliyatini muvofiqlashtirishni o'z zimmasiga oladi, ammo bu jarayonning samaradorligi alohida ishchilarning motivlari va manfaatlari bilan belgilanadi. Ular mehnatining shiddati va samaradorligi ham moddiy, ham ma'naviy rag'batlantirishga bog'liq. Birinchisi, ishchilarning ish faoliyatini rag'batlantirishi mumkin bo'lgan eng oddiy choralar. Moddiy ne'matlarni ko'paytirish istagi har bir insonga xosdir. Yuqori sifatli ishlashga erishish va xodimlarning manfaatlarini kompaniyaning strategik maqsadlariga yo'naltirish ancha qiyin. Rahbariyat shuni tushunishi kerakki, iqtisodiy rag'batlantirishni diversifikatsiya qilish xodimlarning talablarini qondirish va ularning intellektual va ijodiy salohiyatining kirib kelishini qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

Kelib chiqishi: Xodimlarni rag'batlantirish tizimini takomillashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish institutsional va amaliy jihatdan muhim masala hisoblanadi.

Tadqiqotchilar tashkilotni boshqarishni soddalashtiradigan yangi elementlarni izlashlari, shaxsiy sifat parametrlarining "qo'shimcha qiymati" ga ko'proq tayanishi va menejerlar xodimlarning xatti-harakatlarining xususiyatlarini chuqur o'rganishlari kerak. Tashkilot va uning xodimlari o'rtasidagi munosabatlar rag'batlantirish tizimini loyihalashtirishni shartnomalar va ijtimoiy almashinuvlarning murakkab bog'lanishiga aylantiradi. Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, rag'batlantirish siyosatida ish haqi va mukofotlar to'lash imkonini beruvchi chora-tadbirlarga ko'proq e'tibor qaratiladi. Asosiy nuqta shundaki ular faqat xodimlarning ruhiy holatini ijobiy tomonga o'tkazadilar. Ko'pincha va bu jahon tajribasidan kelib chiqqan holda, xodimlarning bevosita mukofoti ish haqiga qo'shilgan qiymat ulushining ortishida namoyon bo'ladi. O'z navbatida, ish haqiga qo'shilgan qiymat ulushini oshirish yirik korxonalarni integratsiyalash rejasida xodimlarni rag'batlantirish dasturlarini ishlab chiqish uchun manba sifatida belgilanishi kerak. Bunday holda, qo'shilgan qiymat toifasi nafaqat butun korxonaga uchun, balki loyihaning har bir sohasi uchun ham hisoblanishi kerak.

Adabiyotlar tahlili.

Xodimlarni rag'batlantirish tizimlari bilan bog'liq adabiyotlar kompensatsiya tuzilmalari va xodimlarning ishlashi, motivatsiyasi va tashkiliy samaradorligi o'rtasidagi munosabatlarni ta'kidlaydi. Ishlash bilan bog'liq ish haqini erta o'rganishda, Kelly (1996) murakkab rejalarni amalga oshirishda tizim dizaynerlari va xodimlari o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qarama-qarshilik dinamikasini aniqlaydi. Bunday tizimlar xodimlarni ish natijalariga nisbatan maoshlarini maksimal darajada oshirishga undashi mumkin bo'lsada, mehnatga haq to'lashning ramziyligi mag'rurlik va doimiy ishlashni kuchaytiruvchi muhim motivator sifatida ta'kidlanadi. Maqolada, shuningdek, rag'batlantiruvchi to'lov tizimlarining samaradorligiga oid nuqtai nazarlar farqlanadi, ba'zi olimlar ularning tashkilot faoliyatiga ijobiy ta'siri haqida bahslashadilar, boshqalari esa empirik topilmalardagi nomuvofiqliklarni ta'kidlaydilar.

Shunga asoslanib, Dey va Banerji (2014) sanoat tashkiloti iqtisodiyoti va sotsiologiyasidan olingan tushunchalarni o'z ichiga olgan tashkiliy kontekstlarda rag'batlantirishning kengroq

oqibatlarini o'rganadi. Ularning tanqidiy so'rovi kompensatsiya siyosatiga ta'sir qiluvchi strategik o'zaro ta'sirlarni va xodimlarning xatti-harakatlarini shakllantirishdagi ijtimoiy taqqoslashlarning rolini tushunish muhimligini ta'kidlaydi. Rag'batlantirishni haq to'lanadigan, axloqiy va majburlovchi turlarga bo'lish orqali mualliflar turli xil rag'batlantirish tuzilmalari tashkiliy dinamikaga va xodimlarning ishlashiga qanday ta'sir qilishi mumkinligini aniq tushunishga hissa qo'shadilar.

Chjan va Tubsree (2019) ish faoliyatini baholashda, xususan, Xitoy korporatsiyalari kontekstida narxlashning maqbul variantini taklif qilish orqali nutqni ilgari suradi. Ularning ta'kidlashicha, operatsion samaradorlik inson resurslarini rivojlantirish doirasida iqtisodiy, psixologik va tizimli istiqbollarni integratsiyalashgan holda rag'batlantiruvchi dizayn uchun me'zon bo'lib xizmat qilishi kerak. Ularning tadqiqoti xodimlarning motivatsiyasini oshirish uchun kompensatsiyani samaradorlik ko'rsatkichlari bilan moslashtirish zarurligini ta'kidlaydi va iqtisodiy natijalarni har tomonlama tushunish samarali rag'batlantirish tizimlari uchun juda muhim ekanligini ko'rsatadi.

Yaqinda, Liu (2022) rag'batlantirishning ish samaradorligi va xodimlarning sadoqati, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda ta'sirini o'rganadi. Ularning topilmalari turli xil rag'batlantirish turlari va xodimlarning o'z ishlariga bo'lgan munosabati o'rtasidagi chiziqli bog'liqlikni ochib beradi va ishdan qoniqish, martaba o'sishi imkoniyatlari va qo'llab-quvvatlovchi ish muhiti sodiqlikka sezilarli ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Mualliflarning ta'kidlashicha, tashkilotlar rag'batlantirish yo'li bilan xodimlarning ehtiyojlarini qondirish orqali iste'dodlarni strategik ravishda saqlab qolishlari kerak, chunki bunday qilmaslik, ayniqsa, yuqori samarali shaxslar o'rtasida almashinuv ko'rsatkichlarining oshishiga olib kelishi mumkin. Ushbu tadqiqot moliyaviy rag'batlantirish nafaqat samaradorlikni oshiradi va qoniqishini oshirishda muhim rol o'ynaydi, degan tushunchani mustahkamlaydi.

Tadqiqot maqsadlari

Bizning tadqiqotimizning maqsadi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi muammolardan birini hal qilishdir: xodimlarni rag'batlantirish tizimining (PIC) nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqish, bu xodimlarning imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish orqali ularning

samaradorligini oshirishni ta'minlashi kerak. O'tkazilgan tadqiqot jarayonida ishlab chiqilgan PIC modeli insonning birgalikda yashash etikasi va axloqi doirasida xodimlarni rag'batlantirishning yangi zamonaviy shakllaridan foydalanishga imkon beradi. PISning zamonaviy modelini ishlab chiqish global ilmiy hamjamiyat tomonidan faol rivojlanmoqda. Bu hozirgi korxonalarining jahon bozori sharoitida ishlashi uchun yangi haqiqiy kadrlarga bo'lgan talablarning paydo bo'lishi va joriy davlat vazifalari talablari, shuningdek, xodimlarni rag'batlantirish, iqtisodiy samaradorlikni shakllantirish jarayoniga oid to'plangan nazariy va empirik materiallar bilan bog'liq. Biroq, na PICning universal zamonaviy modeli, na qarorlarni qabul qilishni qo'llab-quvvatlashning mukammal tizimi mavjud emas.

Tahlil va Natijalar.

Xodimlarni rag'batlantirish tizimlari xodimlarni mashaqqatli mehnati, fidoyiligi va tashkilot muvaffaqiyatiga qo'shgan hissasi uchun rag'batlantirish va mukofotlash uchun mo'ljallangan. Ushbu tizimlar ijobiy ish muhitini yaratish, xodimlarning ma'naviyatini oshirish va ishdan qoniqishni oshirish uchun zarurdir. To'g'ri joriy etilganda, rag'batlantirish tizimlari xodimlarni mukammallikka intilishga rag'batlantirish orqali iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirishi mumkin, bu esa yuqori mahsuldorlikka, sifatli ish va mijozlar ehtiyojini qondirishga olib keladi. Yaxshi ishlab chiqilgan rag'batlantirish tizimi tashkilotlarga yuqori iste'dodlarni jalb qilish va saqlab qolishga yordam beradi, chunki u muvaffaqiyat hissi va ajoyib natijalar uchun tan olinishini ta'minlaydi. Bu, o'z navbatida, xodimlar almashinuvini va ular bilan bog'liq xarajatlarni kamaytiradi, tashkilotlarga barqaror va malakali ishchi kuchini saqlashga imkon beradi. G'ayratli ishchi kuchi tashabbuskor bo'lish, innovatsion g'oyalarni yaratish va tashkilot maqsadlariga yuqori darajadagi sadoqatni namoyish qilish ehtimoli ko'proq bo'ladi, bu esa umumiy samaradorlikni oshiradi.

An'anaviy rag'batlantirish tizimlarining cheklovlari

Pul mukofotlari va sovg'alar kabi an'anaviy rag'batlantirish tizimlari bir necha sabablarga ko'ra iqtisodiy samaradorlikka cheklangan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Birinchidan, ular ko'pincha uzoq muddatli natijalarga emas, balki qisqa muddatli maqsadlarga e'tibor

berishadi, bu vaqtinchalik yaxshilanishlarga olib kelishi mumkin, ammo doimiy harakatlarga emas. Ikkinchidan, ular xodimlar o'rtasidagi individual farqlarni va turli xil motivatsion omillarni hisobga olmasligi mumkin, natijada ba'zi xodimlar o'zlarini yetarlicha baholanmagan yoki ishtiyoqsiz his qilishadi. Va nihoyat, an'anaviy tizimlar ko'pincha e'tirof etish, avtonomiya yoki o'sish va rivojlanish imkoniyatlari kabi pul bo'lmagan rag'batlarni o'z ichiga olishni e'tiborsiz qoldiradi.

Xodimlarni rag'batlantirishning samarali tizimini joriy etish

An'anaviy rag'batlantirish tizimlarining cheklovlarini yengib o'tish va iqtisodiy samaradorlikka erishish uchun tashkilotlar yanada yaxlit va strategik yondashuvni qo'llashlari kerak. Xodimlarni rag'batlantirishning samarali va barqaror tizimini joriy qilish bo'yicha ba'zi strategiyalar:

1. Rag'batlarni tashkilot maqsadlari bilan muvofiqlashtirish: Rag'batlar tashkilotning umumiy maqsadlariga mos keladigan aniq, o'lchanadigan, erishish mumkin bo'lgan, tegishli va vaqt bilan bog'liq (SMART) maqsadlarga bog'langan bo'lishi kerak. Bu xodimlarni tashkilotning strategik maqsadlariga erishish yo'lida ishlashga rag'batlantirilishini ta'minlaydi.
2. Rag'batlarni diversifikatsiya qilish: Xodimlar o'rtasida turli motivatsion omillarni qondirish uchun pul va pul bo'lmagan rag'batlantirishlarni taklif qiling. Bunga martaba oshirish imkoniyatlari, moslashuvchan ish tartibi yoki xodimlarning farovonligi tashabbuslari kiradi.
3. Ishtirokchi va shaffof: xodimlarni rag'batlantirish tizimini loyihalash va joriy etishda uning adolatli va samarali deb qabul qilinishini ta'minlashga jalb qilish. Ishonchlilikni saqlab qolish uchun shaffoflik ham juda muhimdir.
4. Ishlash ko'rsatkichlari: Xodimlarning ish faoliyatini baholash va yutuqlarni mukofotlash uchun turli ko'rsatkichlardan foydalaning. Bu mijozlar ehtiyojini qondirish, samaradorlik, sifat yoki innovatsiyalar kabi sifat va miqdoriy ko'rsatkichlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Bir qator tashkilotlar xodimlarni rag'batlantirishning innovatsion tizimlarini muvaffaqiyatli joriy etdi, buning natijasida iqtisodiy samaradorlik sezilarli darajada oshdi. Masalan, moslashuvchan ish siyosati, ta'til kunlari va keng qamrovli o'rganish va rivojlanish dasturini o'z ichiga olgan Google'ning xodimlarga yo'naltirilgan yondashuvi uni global miqyosdagi eng yaxshi ish beruvchilardan biri bo'lishiga olib keldi.

Xulosa.

Xodimlarni rag'batlantirish tizimini takomillashtirish tashkilotlarda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim jihati hisoblanadi. Yana yaxlit va strategik yondashuvni qo'llagan holda, korxonalar motivatsiya, innovatsiya va samaradorlikni oshiradigan muhitni yaratishi mumkin. Turli xil imtiyozlarni amalga oshirish, ularni tashkiliy maqsadlarga moslashtirish va muntazam ravishda hisobot va murabbiylik bilan ta'minlash orqali tashkilotlar inson kapitalining imkoniyatlarini maksimal darajada oshirishi va o'sishni rag'batlantirishi mumkin. Biznes rahbarlari o'z xodimlariga sarmoya kiritish va yutuqlarni mukofotlaydigan, ishdan qoniqishni rag'batlantiradigan va innovatsiyalarni rag'batlantiradigan samarali va barqaror rag'batlantirish tizimini joriy etishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kelly, A. "Performance related pay: what makes a successful scheme?." 1996. [PDF]
2. Dey, O. and Banerjee, S. "Incentive, status and thereafter: A critical survey." 2014.
3. Zhang, L. and Tubsree, C. "Modifying Corporate Performance Assessment To Improve Incentive With The Optimal Option Pricing Approach In China." 2019.
4. Liu, W. and Liu, Y. "The Impact of Incentives on Job Performance, Business Cycle, and Population Health in Emerging Economies." 2022. ncbi.nlm.nih.gov
5. Oindrila Dey, Swapnendu Banerjee (2014) Incentive, status and thereafter: A critical survey
6. Li Zhang, Chalong Tubsree (2019) Modifying Corporate Performance Assessment To Improve Incentive With The Optimal Option Pricing Approach In China